

Definition Trinität (Stand 03.06.2024)

Die Trinität als Name Gottes ist ein ikonisches Zeichen für die immerwährende Möglichkeit des schöpferischen „Abzweigens“ als Ausdruck der gottesebenenbildlichen Freiheit des Menschen, aus zirkulären Selbsttäuschungen ausbrechen zu können. Somit verweist die Trinität auf die fundamentale Potenzialität der Emergenz als Koinzidenz zwischen dem Gesetz der Zahl und dem Gesetz des Begriffs.